

ЎЗБЕКИСТОНДА ХОТИН-ҚИЗЛАР ГЕНДЕР ТЕНГЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ ВА ДАВЛАТ-ҲУҚУҚИЙ СИЁСАТИ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Динора Раҳмонова

Ўзбекистон давлат санъат ва
маданият институти
талабаси

Аннотация. Мақолада халқаро ташкилотлар ва халқаро ҳамжамият томонидан республикамизда хотин-қизлар гендер тенглигини таъминлаш соҳасида амалга оширилаётган ишлар, 2030 йилгача бўлган даврда Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Глобал кун тартибининг Барқарор ривожланиш мақсадларини изчил амалга ошириш бўйича тизимли ишларни ташкил этиш кўрсатилган. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 20 октябрда “2030 йилгача бўлган даврда барқарор ривожланиш соҳасидаги миллий мақсад ва вазифаларни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” қарори 2030 йилгача бўлган даврда барқарор ривожланиш соҳасидаги миллий мақсад ва вазифаларни амалга ошириш бўйича “Йўл харитаси” асосида амалга оширилган ишлар таҳлил қилинган.

Мақолада хотин-қизларга тазйиқ ва зўравонликка нисбатан мурасасизлик муҳитини яратиш, гендер тенглигини таъминлаш сиёсатини давом эттириш, хотин-қизларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириш, уларни қўллаб-қувватлашга доир ислоҳотларни амалга ошириш, соҳага оид янги нормаларни ишлаб чиқишдаги ўрни билан боғлиқ таклифлар баён этилган. Олимларнинг соҳага оид илмий-назарий қарашлари ва муаллифнинг шахсий қарашлари кўрсатилган.

Калит сўзлар: хотин-қизлар ҳуқуқи, ҳуқуқий давлат, халқаро ташкилотлар, халқаро ҳамжамият, хотин-қизларга нисбатан камситиш, гендер тенглик ва аёллар ҳуқуқлари, аёллардафтари, миллий ҳамкорлар.

Ўзбекистон эркин, демократик ва ҳуқуқий давлат қуриш йўлида илдам борар экан, аввало, инсон ҳуқуқлари ҳимоясини таъминлаш бош мақсад қилиб белгилаб олинган. Ўтказилаётган барча соҳадаги ислоҳотлар инсон

ва унинг қадр-қиммати, айниқса, хотин-қизлар ҳуқуқларини тўлиқ амалда таъминлашга қаратилган.

Конституциямизда аёллар ва эркакларнинг тенг ҳуқуқлилиги ҳақида алоҳида модда киритилган бўлиб, хотин-қизларга таълим олиш, касбий тайёрланиш, иш, меҳнат учун рағбатланиш ва хизмат юзасидан кўтарилишида тенг ҳуқуқий имкониятлар яратилади.

Халқаро ташкилотлар ва халқаро ҳамжамият томонидан республикамизда ушбу соҳада амалга оширилаётган ишлар қўллаб-қувватланмоқда. Бирлашган Миллатлар Ташкилоти (БМТ) Бош Ассамблеясининг 2015 йилнинг сентябрида Барқарор ривожланиш бўйича ўтказилган саммитида қабул қилинган 70-сон резолюциясига мувофиқ, шунингдек, 2030 йилгача бўлган даврда БМТ Глобал кун тартибининг Барқарор ривожланиш мақсадларини изчил амалга ошириш бўйича тизимли ишларни ташкил этиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 20 октябрда “2030 йилгача бўлган даврда барқарор ривожланиш соҳасидаги миллий мақсад ва вазифаларни амалга ошириш чоратадбирлари тўғрисида” 841-сон қарори қабул қилинган.

Қарор билан 2030 йилгача бўлган даврда барқарор ривожланиш соҳасидаги Миллий мақсад ва вазифалар, 2030 йилгача бўлган даврда барқарор ривожланиш соҳасидаги миллий мақсад ва вазифаларни амалга ошириш бўйича Мувофиқлаштирувчи кенгаш, 2030 йилгача бўлган даврда барқарор ривожланиш соҳасидаги миллий мақсад ва вазифаларни амалга ошириш бўйича “Йўл харитаси” тасдиқланди. 2030 йилгача бўлган даврда барқарор ривожланиш соҳасида 17 та аниқ мақсад белгилаб олинган ва бир қатор вазифалар қўйилган.

2020 йил 23 сентябрда Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 75-сессиясида сўзлаган нутқида “биз учун гендер тенглик сиёсати устувор масалага айланди. Хотин-қизларнинг давлат бошқарувидаги ўрни тобора кучаймоқда. Янги Парламентимизда аёл депутатлар сони икки баробарга кўпайди”, дея мамлакатимизда хотин-қизлар сиёсати бўйича амалга оширилаётган ишлар ҳақида тўхталиб ўтди[1].

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисидаги ПФ-60-сон фармонининг тўртинчи йўналиши “Адолатли ижтимоий сиёсат юритиш, инсон капиталини ривожлантириш” деб

номланиб, унинг 69-мақсади “Хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш, уларнинг жамият ҳаётидаги фаол иштирокини таъминлаш”га бағишланган.

Мазкур ҳужжатнинг соҳага оид миллий қонунчиликни ривожлантиришдаги таъсири, Ўзбекистонда хотин-қизларга нисбатан камситишни бартараф этиш, уларнинг тенг ҳуқуқли эканлигини таъминлаш нафақат миллий ёки ҳудудий миқёсда аҳамият касб касб этади, балки, айти замонда мамлакат ҳукуматининг бу борадаги устувор вазифаларига киради.

Миллий мақсад ва вазифаларни амалга ошириш бўйича масъул вазирлик ҳамда идораларнинг самарали ишларини ташкил этиш, БРМга эришишда секторлараро мувофиқлаштириш ва уйғунлашган ёндашувни таъминлаш, миллий мақсад ва вазифаларнинг тармоқ, минтақа ва мақсадли ривожлантириш дастурлари, стратегиялар ва концепцияларга киритилишини таъминлаш, вазирликлар, идоралар ва ишчи гуруҳларнинг Миллий мақсад ва вазифаларни амалга ошириш ҳамда натижаларга эришиш масалалари юзасидан ҳисоботларини эшитиш Мувофиқлаштирувчи кенгашнинг асосий вазифалари этиб белгиланди. Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги Мувофиқлаштирувчи кенгашнинг ишчи органи функциясини бажариб келмоқда.

Ишчи органга қуйидаги ҳуқуқларга берилди:

Миллий мақсад ва вазифаларнинг амалга оширилиши учун масъул бўлган давлат ва хўжалик бошқаруви органлари томонидан бажарилиши шарт бўлган Миллий мақсад ва вазифаларни зарур даражада бажариш бўйича қарорлар қабул қилиш;

Миллий мақсад ва вазифаларни амалга ошириш билан боғлиқ масалаларни ишлаб чиқиш ва ҳал қилиш учун тегишли мутахассислар ва экспертларни, шу жумладан хорижий, шунингдек, илмий ва бошқа муассасаларни жалб қилиш.

Кейинги пайтларда Бешинчи мақсадни амалга ошириш доирасида “Гендер тенгликни таъминлаш ҳамда барча хотин-қизларнинг ҳуқуқ ва имкониятларини кенгайтириш”га оид тўққизта вазифа ишлаб чиқилди. Бешинчи мақсаднинг вазифаларига (Гендер тенгликка) мувофиқ, 2030 йилга келиб барча хотин-қизларга нисбатан камситишларнинг ҳар қандай шаклига барҳам бериш, сиёсий, иқтисодий ва ижтимоий ҳаётда қарорлар қабул қилишнинг барча даражаларида аёлларнинг тўлиқ ва самарали иштирокини ва етакчилик қилиш учун тенг имкониятларни

таъминлаш зарур. Бундан ташқари, ушбу мақсад давлатнинг турли даражаларида Давлат дастурларини қабул қилиш жараёнида гендер тенглик тамойилларини жорий қилишни ўз ичига олади.

Сўнгги йилларда гендер тенгликни таъминлаш, аёлларнинг ижтимоий ва сиёсий ҳаётдаги ролини ошириш бўйича ишлар бир неча йўналишларда олиб борилмоқда:

аёллар ҳуқуқлари тўғрисидаги қонун ҳужжатларини такомиллаштириш;
аёлларни ҳимоя қилишнинг институционаласосларини такомиллаштириш;
аҳолининг гендер тенглик ва аёллар ҳуқуқлари тўғрисида хабардорлигини ошириш;

ҳуқуқни қўллаш амалиётида уларга риоя этилишини таъминлаш учун масъул мансабдор шахсларни тегишли ҳуқуқий меъёрларасосида ўқитиш.

Ўзбекистонда кейинги пайтларда бир қатор қонун ҳужжатлари, жумладан, Президент ва Ҳукуматнинг хотин-қизлар ҳуқуқларини таъминлаш, хусусан, гендер тенглиги ва аёлларни зўравонлик ва зулмдан ҳимоя қилиш, аёллар тадбиркорлигини ривожлантириш мақомини кучайтириш тўғрисидаги фармон ва қарорлари қабул қилинган.

2020 йилда иқтисодиётда жами банд бўлганларнинг 41,4 фоизи аёллар ва 58,6 фоизи эркекларни ташкил этмоқда. Агар уларнинг бандлигини иқтисодий фаолият турлари бўйича ўрганадиган бўлсак, аёлларнинг 27,3 фоизи қишлоқ ва ўрмон хўжалигида бўлса, 15,3 фоизи таълимда, 14,3 фоизи саноатда 13,2 фоизи савдода ва 14,9 фоизи бошқа турдаги хизматлар кўрсатишда фаолият олиб бормоқдалар. Иқтисодиётнинг турли соҳаларида банд бўлган аёллар ва эркеклар нисбатини таҳлил қиладиган бўлсак, аёллар ўртасида энг кўп улушни ташкил қиладиган соҳа соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш (76,8%), шунингдек таълим (75,7%) бўлса, энг кам улушни қурилиш (6,2%), ташиш ва сақлаш хизматлари (7,2%), ахборот ва алоқа (32,3%), молиявий ва суғурта фаолияти (34,8%) ташкил этмоқда (2- расм)[2].

БМТ Бош Ассамблеяси ҳам 1993 йилда қабул қилган Декларациясида “Аёлларга нисбатан зўравонлик” тушунчасига аниқлик киритиб, уни эр-хотин ўртасидаги тарихан яратилган тенгсизликнинг натижаси деб эътироф этди, эндиликда аёллар инсон ҳуқуқларидан тўлақонли фойдаланиш ҳуқуқига эга, деган фикрни таъкидлади ҳамда аёлларнинг инсон ҳуқуқларидан тўла баҳраманд бўлишлари оиладаги зўравонлик илдизларини йўқ қиладиган ишончда эканлигини билдиради.[3]

2020-yildan boshlab, respublika-mizda “Ayollar daftari” tizimi yo‘lga qo‘yilib, unga kiritilgan 900 mingga yaqin xotin-qizlarga ijtimoiy-iqtisodiy, tibbiy, huquqiy va psixologik ko‘mak berilgan[3]. Shu bilan birga, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi «2022-2026-yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoniga ko‘ra ayollarga pensiya hisoblashda ularning bolani parvarishlash ta‘tilida bo‘lish vaqtining hammasini jamlaganda ish stajiga qo‘shib hisoblanadigan 3 yillik davrni 6 yilga oshirish imtiyozini belgilab qo‘yildi [4].

Ўзбекистон Республикасининг “Хотин-қизларни тазйиқ ва зўравонликлардан ҳимоя қилиш тўғрисида”ги ва “Хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисида”ги қонунлари мамлакатимизда хотин-қизларнинг ҳуқуқлари ҳимояси борасида муҳим дастуриламал бўлди.

Қонунларда гендер тенгликка хилоф бўлган барча чекловлар, хатти-ҳаракатлар тўлиқ тавсифланди. Жумладан, жамият ҳаёти ва фаолиятининг барча соҳаларида эркаклар ва аёлларнинг ҳуқуқлари ҳамда эркинликларини камайтиришга ёки тан олмасликка қаратилган ҳар қандай тарзда фарқлаш, истисно этиш ёки чеклаш жинси бўйича бевосита камситиш, сиртдан холис бўлиб туюладиган, бироқ бир жинсдаги шахсларни бошқа жинсдаги шахсларга нисбатан ноқулайроқ ҳолатга тушириб қўядиган вазиятлар, ҳолатлар, мезонлар ёки амалиётлар эса жинси бўйича билвосита камситиш сифатида қабул қилиниши белгилаб қўйилган. Ўзбекистонда хотин-қизлар ҳуқуқларини таъминлаш ва ҳимоя қилишнинг ҳуқуқий асослари такомиллаштириб борилмоқда.

Янги қонунчилик оиладаги зўравонлик қурбонларига ёрдам бериш, уларга бошпаналар ажратиш, ишонч телефонлари ва нафақат жисмоний зўравонлик, балки психологик ёки иқтисодий жиноятлар бўйича мажбурий жавобгарликка тортиш орқали аёлларни ҳимоя қилиш учун асосдир. Бундай чоралар, хусусан, БМТнинг инсон ҳуқуқлари бўйича идоралари томонидан узоқ вақт давомида тавсия қилиб келинган.

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенати таркибида аёллар ҳуқуқларини таъминлаш ва камситишнинг ҳар қандай шаклига барҳам бериш бўйича миллий қонунчиликда халқаро стандартларни уйғунлаштириш билан шуғулланувчи янги Хотин-қизлар ва гендер тенглик масалалари қўмитаси ташкил қилинган. Бундан ташқари, меҳнатга оид

хуқуқларнинг кафолатлари ва қўллаб-қувватлашни янада кучайтириш, уйдаги зўравонлик қурбонларига ёрдам бериш мақсадида Зўрлик ишлатишдан жабр кўрган шахсларни реабилитация қилиш ва мослаштириш ҳамда ўз жонига қасд қилишнинг олдини олиш республика марказининг ташкил этилгани хотин-қизлар гендер тенглиги йўлидаги институционал ислохотлар ҳисобланади.

Республикада қабул қилинган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва белгилаб олинган амалий чора-тадбирлар Ўзбекистоннинг гендер сиёсати соҳасидаги муҳим қадамидир ва у қонунчилик ҳамда амалиётнинг халқаро меъёр ва стандартларига тўлиқ мос келади, шу билан бирга, уларнинг бир қисми БМТнинг инсон ҳуқуқлари бўйича идоралари тавсияларига асосланган.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, Ўзбекистондаги БМТнинг жамоаси айна пайтда барча миллий ҳамкорлар ва бошқа манфаатдор томонларнинг кенг маслаҳатлашувлари билан ишлаб чиқиладиган “2021-2025 йилларга мўлжалланган Барқарор ривожланиш ҳамкорлик дастури” доирасида гендер тенгликни таъминлаш учун мамлакатимизга ҳар томонлама ёрдам беришда давом этади. Хотин-қизларнинг ҳуқуқий саводхонлигини ошириш, уларнинг давлат бошқарувидаги иштирокини кенгайтириш, замонавий фикрлайдиган ва интеллектуал салоҳияти кенг аёллар қатламини шакллантириш давлатимизнинг устувор вазифаларидан бўлиб қолаверади.

Иқтибослар/сноски/references:

1. www.president.uz Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 75-сессиясидаги нутқи.
2. Аёллар ваэркаклар. Статистик тўплам. 2020 йил. www.stat.uz
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Зўрлик ишлатишдан жабр кўрган хотинқизларни реабилитация қилишга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида» 2021 йил 19 майдаги ПҚ-5116-сон қарори [Электронный ресурс] <https://lex.uz/docs/5670659>
<https://lex.uz/docs/5670659>
4. Xotin-qizlaruchunulkanimkoniyatlarbelgilandi. // Xalqso'zi. 2022, 1 mart. // <https://xs.uz/uz/post/khotin-qizlar-uchun-ulkan-imkoniyatlar-belgilandi>.
5. O'zbekistonRespublikasiPrezidentining “2022-2026-yillarga mo'ljallanganyangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida” giFarmoni. 2022, yil 28 yanvar. // <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>.

6. Зиядуллаев, Махмуджон Джуракулович. "Фуқароларни ижтимоий ҳимоя қилишда давлат пенсия таъминотининг ўрни." *Журнал правовых исследований* 6.3 (2021).

7. Dilfuza A. WORKING TIME REGIME: NATIONAL AND FOREIGN EXPERIENCE //The American Journal of Social Science and Education Innovations. – 2020. – Т. 2. – №. 06. – С. 51-57.

8. Gulomov, Akmaljon Sh, Nodir S. Muxiddinov, and Ulfat I. Shonazarov. "Concepts And Procedures Of Private Property Under The Legislation Of The Republic Of Uzbekistan." *Journal of Positive School Psychology* 6.3 (2022): 1587-1594.

